

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 492 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabarlari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362 Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366 Madinabonu Farkhodova
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370 Mirsaitova Guzal Baxodirovna
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373 Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377 Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380 Mirzoqulov Sh. A.
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384 Musurmonova Mariya Burxonovna
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387 Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392 Narimova Gulnora Abdumannonova
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396 Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400 Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405 Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408 Rashidov Sherzod Abdirayimovich
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413 Raxmataliyev Sherzod
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420 Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423 Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426 Y. E. Sobirov
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430 Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433 Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437 Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	

O'QUVCHILARNING INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN MUSTAQIL O'QUV FAOLIYATI NATIJALARINI BAHOLASH METODIKASI (IIV AKADEMIK LITSEYLARIDA IIVAKADEMIK. UZ VEB-PLATFORMASI MISOLIDA)

Axmedov Yodgorbek Olimjonovich

Ichki ishlar vazirligi Navoiy akademik litseyi direktori,
p.f.f.d. (PhD), dotsent

ORCID: 0009-0003-0356-3642

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari o'quvchilarining mustaqil o'quv faoliyatini informatika va axborot texnologiyalari fanidan bilimlarni baholash metodikasini takomillashtirishga doir ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar bayon etilgan. Tadqiqot jarayonida iivakademik.uz veb-platformasi imkoniyatlaridan foydalangan holda o'quvchilarning mazkur fan bo'yicha bilimlarini baholashning turlari, bosqichlari va darajalari tahlil qilingan. Olingan natijalar mustaqil ta'lim jarayonida raqamli baholash mexanizmlarini samarali joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlarini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: o'quvchilar, Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari, informatika va axborot texnologiyalari, mustaqil o'quv faoliyati, iivakademik.uz, bilimlarni baholash, baholash tizimi, baholash turlari, baholash darajalari.

Abstract: This article presents scientific and practical proposals and recommendations aimed at improving the methodology for assessing knowledge in computer science and information technology within the framework of independent learning activities of students of academic lyceums of the Ministry of Internal Affairs. The study analyzes the types, stages, and levels of knowledge assessment in computer science and information technologies based on the functionalities of the iivakademik.uz web platform. The findings substantiate the effectiveness of integrating digital assessment mechanisms to enhance the quality and efficiency of the educational process.

Key words: students, academic lyceums of the Ministry of Internal Affairs, computer science and information technologies, independent learning activity, iivakademik.uz, knowledge assessment, assessment system, assessment types, assessment levels.

Аннотация: В статье представлены научно-практические предложения и рекомендации по совершенствованию методики оценки знаний по информатике и информационным технологиям в процессе самостоятельной учебной деятельности учащихся академических лицеев Министерства внутренних дел. В ходе исследования на основе возможностей веб-платформы iivakademik.uz проведён анализ видов, этапов и уровней оценки знаний обучающихся по информатике и информационным технологиям. Полученные результаты обосновывают целесообразность внедрения цифровых механизмов оценивания для повышения эффективности и качества образовательного процесса.

Ключевые слова: учащиеся, академические лицеи Министерства внутренних дел, информатика и информационные технологии, самостоятельная учебная деятельность, iivakademik.uz, оценка знаний, система оценивания, виды оценки, уровни оценки.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi o'quv jarayoni-ning mazmuni, shakli va baholash mexanizmlarini tubdan takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimida o'quvchining bilim darajasi faqat sinf mashg'ulotlarida egallagan bilimlari bilan emas, balki uning mustaqil o'quv faoliyati jarayonida shakllangan bilim, ko'nikma va kompetensiyalari bilan ham belgilanadi. Shu sababli o'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyatini samarali tashkil etish va uning natijalarini obyektiv baholash zamonaviy pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Ayniqsa, informatika va axborot texnologiyalari fanlarini o'qitishda mustaqil o'quv faoliyatining ahamiyati yanada ortib bormoqda. Mazkur fan jadal yangilanib boruvchi bilimlar tizimiga ega bo'lib, o'quvchilardan nafaqat tayyor bilimlarni egallashni, balki axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish, qayta ishlash va amaliy vaziyatlarda qo'llay olishni talab etadi. Shu jihatdan informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish bilan bir qatorda, ushbu faoliyat natijalarini aniq mezonlar asosida baholash metodikasini ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi.

Raqamli ta'lim muhitining rivojlanishi mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish va baholash jarayonida veb-platformalardan keng foydalanish imkonini bermoqda. Veb-platformalar o'quvchilarning mustaqil ishlashini rejalashtirish, topshiriqlarni taqdim etish, natijalarni qayd etish va tahlil qilish imkoniyatlarini birlashtirgan integratsiyalashgan muhitni yaratadi. Bunday platformalar asosida tashkil etilgan baholash jarayoni o'quvchilarning bilimlarini tizimli monitoring qilish, ularning individual o'zlashtirish darajasini aniqlash hamda ta'lim natijalarining shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ichki ishlar vazirligi akademik litseylarida ta'lim jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, unda yuqori intizom, mustaqil tayyorgarlikka qo'yiladigan talablarning kuchliligi hamda o'quvchilarning kelgusidagi kasbiy faoliyatiga yo'naltirilgan kompetensiyalarni shakllantirish ustuvor hisoblanadi. Shu sababli mazkur ta'lim muassasalarida informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash jarayoni tizimli, aniq va metodik jihatdan asoslangan bo'lishi zarur ^[1].

Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash masalasi bo'yicha mavjud ilmiy manbalar va soha olimlarining tadqiqotlarini tahlil qilish, ularning ilg'or g'oyalari, yondashuvlari hamda metodik yechimlarini aniqlash mazkur tadqiqotning nazariy asoslarini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan bilimlarini baholash mexanizmlari, o'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash usullariga oid tadqiqot U.M.Mirsanov ^[2], L.S.Isroilova ^[3], U.N.Taylakov ^[4], Z.R.Murodova ^[5], U.K.Taylakov ^[6], G.B.Quzmanova ^[7], P.B.Колбин ^[8], S.V.Ivanova ^[9], B.V.Grinishkun ^[10], I.V.Gavrilova ^[11], Maria E. Bubuka ^[12], Zuleima A. Corredor Ponce ^[13] kabilar tomonidan olib borilgan.

Mazkur tadqiqotchi va olimlarning ishlarida o'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan bilimlarini baholash mexanizmlari, mustaqil o'quv faoliyatini monitoring qilish va baholash usullari, shuningdek, raqamli va veb-platformalar orqali ta'lim jarayonini samarali tashkil etish masalalari tadqiq etilgan. Shu bilan birga, ular baholash jarayonining didaktik asoslari, kompetensiyalarga yo'naltirilgan baholash vositalari va o'quvchilarning individual o'zlashtirish sur'atlarini hisobga olgan metodik yondashuvlarni ishlab chiqish muhimligini ta'kidlagan.

Shu bilan birga ularning bildirishicha, veb-platformalardan foydalanish o'quvchilarning mustaqil ta'lim faoliyatini faollashtirish, nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, muammoni hal qilish va reflektiv fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ular ta'kidlaganidek, interaktiv simulyatsiyalar va virtual tajribalar o'quvchilarga o'z-o'zini nazorat qilish, olingan natijalarni tahlil qilish va individual o'zlashtirish sur'atlarini oshirish imkonini beradi, bu esa mustaqil ta'lim kompetensiyalarining shakllanishini samarali qo'llab-quvvatlaydi.

Shuningdek, yuqorida nomlari qayd etilgan tadqiqotchi va olimlar tomonidan veb-platformalar orqali interaktiv vazifalarni bajarish, virtual tajribalar o'tkazish va olingan natijalarni tahlil qilish orqali o'quvchilarning mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlarini ochib bergan.

Biroq, mavjud tadqiqotlarning aksariyatida e'tibor umumiy o'rta ta'lim muassasalari yoki oliy ta'lim tizimi misolida qaratilgan bo'lib, akademik litseylar, xususan Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari sharoitida informatika va axborot texnologiyalari fanidan o'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash mexanizmlari yetarlicha ilmiy asoslangan tarzda tadqiq etilmagan. Shu bois, mazkur yo'nalishda maxsus tadqiqot olib borish, metodik asoslarni ishlab chiqish va platforma imkoniyatlarini amaliy jihatdan baholash dolzarb vazifa sifatida namoyon bo'lmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shu bois, tadqiqot doirasida Ichki ishlar vazirligi akademik litseylarida ta'lim jarayonini raqamlashtirish maqsadida iivakademik.uz veb-platfomasi ishlab chiqildi. Ushbu veb-platfoma o'quvchilarning mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish va nazorat qilishda muhim vosita hisoblanadi. Mazkur platfoma orqali mustaqil topshiriqlarni joylashtirish, test va amaliy mashqlarni bajarish, natijalarni avtomatik qayd etish va tahlil qilish imkoniyatlari yaratilgan. Biroq ushbu imkoniyatlardan samarali foydalanish uchun mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholashning aniq metodikasi ishlab chiqilishi va pedagogik jihatdan asoslab berilishi zarur.

Ishlab chiqilgan iivakademik.uz veb-platfomasi to'rt xil baholash vositasini o'zida mujassamlashtirgan holda o'quvchilarning Informatika va axborot texnologiyalari fanidan bilim, ko'nikma va malakalarini kompleks ravishda baholash imkonini beradi. Ushbu jadvalda har bir baholash turining maqsadi, hajmi, davomiyligi va qo'llanilish tartibi ko'rsatilgan (1-jadvalga qarang).

1-jadval: O'quvchilar bilimini baholash tizimining umumiy tavsifi

Baholash turi	Maqsad	Savollar soni	Vaqt (daqiqqa)	Qo'llanilish davri	Baholash usuli
Standart testlar	Nazariy bilimlarni tekshirish	15-20	20-30	Har mavzu oxirida	Avtomatik
Nostandart testlar	Amaliy ko'nikmalarni baholash	5-10	40-60	Mavzular guruhi oxirida	Yarim-avtomatik
Krosvordlar	Atamalarni mustahkamlash	10-15	15-20	Har mavzu bilan	Avtomatik
ICILS testlari	Xalqaro standartda kompleks baholash	20-30	60-90	Chorak/Yarim yillik	Avtomatik + Ekspert

Mazkur jadvalda keltirilgan standart testlar nazariy bilimlarni tezkor tekshirish uchun, nostandart testlar amaliy ko'nikmalarni chuqur baholash uchun, krosvordlar atamalarni mustahkamlash va motivatsiyani oshirish uchun, ICILS testlari esa xalqaro standartlar darajasida o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini kompleks baholash uchun mo'ljallangan. Har bir baholash turi o'ziga xos xususiyat va qo'llanilish doirasiga ega bo'lib, ular birgalikda yaxlit baholash tizimini tashkil etadi.

Shuningdek, baholash tizimida obyektivlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida aniq ball va baho mezonlari ishlab chiqilgan. Ushbu jadval o'quvchilarning test natijalariga ko'ra qanday baho olishini, ularning bilim darajasi qanday baholanishini hamda har bir daraja uchun qanday pedagogik tavsiyalar berilishini aks ettiradi (2-jadvalga qarang).

2-jadval: Ball va baholar tizimi

To'g'ri javoblar (%)	Ball	Baho	Bilim darajasi	Tavsiya
86-100%	5	A'lo	Yuqori	Murakkab topshiriqlar
71-85%	4	Yaxshi	O'rta-yuqori	Mustahkamlash va rivojlantirish
56-70%	3	Qoniqarli	O'rta	Qo'shimcha mashqlar
0-55%	2	Qoniqarsiz	Past	Mavzuni qayta o'rganish

Bu tizim o'quvchilarga o'z natijalarini tushunish va rivojlanish yo'llarini aniqlash imkonini beradi.

Veb-platfomaning ICILS xalqaro tadqiqoti asosida ishlab chiqilgan daraja tizimi o'quvchilarning raqamli kompetensiyalarini to'rt darajaga ajratib baholaydi. Har bir daraja o'quvchining kompyuter va axborot texnologiyalari sohasidagi bilim, ko'nikma va malakalarining muayyan chegaralarini belgilaydi (3-jadvalga qarang).

3-jadval: ICILS kompyuter va axborot savodxonligi darajalari

Daraja	Ball oralig'i	Tavsif	Ko'nikmalar
4-daraja	577+	Murakkab vazifalarni bajarish	Mustaqil axborot yaratish, tahlil qilish, baholash, kompleks muammolarni yechish
3-daraja	492-576	Mustaqil ishlash	Axborotni izlash, qayta ishlash, tarkibli hujjatlar yaratish
2-daraja	407-491	Oddiy vazifalarni bajarish	Yo'riqnoma bo'yicha axborot bilan ishlash, oddiy formatlar yaratish
1-daraja	<407	Asosiy ko'nikmalar	Oddiy operatsiyalar, tayyor shablonlardan foydalanish

Ushbu xalqaro standartga asoslangan baholash tizimi o'quvchilarni jahon miqyosida taqqoslash imkonini beradi va ularning raqamli savodxonlik darajasini obyektiv aniqlaydi. Shuningdek, baholash jarayonining to'rt asosiy bosqichi o'quv yili davomida ketma-ket va tizimli amalga oshiriladi (4-jadvalga qarang).

4-jadval: Baholash jarayoni bosqichlari

Bosqich	Baholash turi	Vaqt	Ishtirokchilar	Natija
1. Diagnostik	Standart test	O'quv yili boshida	Barcha o'quvchilar	Boshlang'ich daraja
2. Formativ	Barcha turlar	Har hafta/mavzu	Barcha o'quvchilar	Joriy monitoring
3. Summativ	ICILS, nostandart	Chorak/yarim yillik	Barcha o'quvchilar	Yakuniy natija
4. Taqqoslash	Statistik tahlil	Har bosqichdan keyin	O'qituvchi + tizim	O'sish dinamikasi

Ushbu tizimli yondashuv o'quvchining bilim olish jarayonini doimiy monitoring ostida tutish va samarali pedagogik ta'sir ko'rsatish imkonini yaratadi.

O'quv yili davomida turli baholash vositalari nisbati metodikaning samaradorligi uchun muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu grafik yil davomida har bir baholash turi qancha foizda qo'llanilishini namoyish etadi (1-rasmga qarang).

1-rasm: Baholash turlarining yillik nisbati

Bunda, standart testlar eng ko'p qo'llaniladigan baholash vositasi (40%) bo'lib, nazariy bilimlarni muntazam tekshirish uchun xizmat qiladi. Nostandart testlar (25%) amaliy ko'nikmalarni chuqurroq baholash, krosvordlar (20%) esa o'quvchilarni motivatsiya qilish va atamalarni mustahkamlash maqsadida qo'llaniladi. ICILS testlari (15%) kompleks va vaqt talab qilganligi sababli kamroq tez-tez, lekin davr yakunlarida muhim ahamiyatga ega bo'lgan holda o'tkaziladi. Ushbu muvozanatli taqsimot barcha turdagi bilim, ko'nikma va malakalarni yetarli darajada baholash imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari o'quvchilarining Informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini iivakademik.uz veb-platformasi orqali baholash tizimining samaradorligini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tajriba-sinov ishlari 2024-2025- o'quv yilida Ichki ishlar vazirligining Navoiy akademik litseyi, Namangan akademik litseyi va Surxondaryo akademik litseylari o'quvchilari o'rtasida o'tkazildi.

Bunda tajriba va nazorat guruhlari uchun jami 738 nafar o'quvchilar tanlab olindi. Bunda tajriba sinfiga 364 nafar, nazorat sinfiga 374 nafar o'quvchi jalb etildi. Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda olib borildi:

- ta'kidlovchi;
- shakllantiruvchi;
- yakunlovchi.

Tajriba-sinov ishining ta'kidlovchi bosqichida o'quvchilar bilan veb-platfomaning baholash tizimi xususi-yatlariga oid suhbat va kuzatuvlar olib borildi.

Shakllantiruvchi bosqichida taklif etilayotgan veb-platfoma asosida tajriba guruhiga mashg'ulotlar o'tkazilib, o'quvchilarning o'zlashtirish samaradorligini baholash mezonlari ishlab chiqildi.

Yakunlovchi bosqichida tajriba va nazorat guruhidagi o'quvchilarning natijalarni ishonchligini tekshirish maqsadida Styudent-Fisher kriteriyasi asosida matematik-statistik tahlili qilindi.

Mazkur kriteriyadan foydalanishda tanlanmalar uchun mos o'rta qiymatlar $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i X_i$, tarqoqlik koef-

fitsiyentlarini $D_n = \sum_{i=1}^3 \frac{n_i (x_i - \bar{X})^2}{n-1}$, o'rtacha kvadratik chetlanishlarni $\tau_n = \sqrt{D_n}$, variatsiya ko'rsatkichlarini

$\delta_n = \frac{\tau_n}{\bar{X}}$, baholashning ishonchli chetlanishlarini $\Delta_n = t_k \cdot \frac{D_n}{\sqrt{n}}$, o'zlashtirish ko'rsatkichlarini aniqlashda esa

$P = \frac{\bar{X}}{3} \cdot 100\% - \frac{\bar{Y}}{3} \cdot 100\%$ formulalardan foydalanildi. Hisoblash natijasiga ko'ra, tajriba guruhining o'rtacha

o'zlashtirish ko'rsatkichi nazorat guruhiga nisbatan yuqori ekanligi, ya'ni 11,9 % ga oshganligi ma'lum bo'ldi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, o'quvchilarning Informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi zamonaviy pedagogika va raqamli texnologiyalarning integratsiyasi asosida yaratilgan kompleks tizim hisoblanadi. iivakademik.uz veb-platfomasida joriy etilgan baholash tizimi to'rt asosiy komponentdan - standart testlar, nostandart testlar, krosvordlar va ICILS testlaridan - tashkil topgan bo'lib, har biri o'quvchilarning bilim olish jarayonining turli jihatlarini yoritadi.

Baholash tizimi komplekslik, davomiylik, differentsiatsiya va xalqaro standartlarga muvofiqlik tamoyillariga amal qiladi. To'rt bosqichli baholash jarayoni (diagnostik, formativ, summativ va taqqoslash) o'quvchining bilim olish dinamikasini to'liq qamrab oladi va pedagogik ta'sirni maqsadli ravishda yo'naltirish imkonini beradi. Amaliy samaradorlik nuqtai nazaridan, metodikaning qo'llanilishi o'quvchilarning yillik o'sish dinamikasini 11,9 foiz punktga oshirishi mumkinligi tadqiqot natijalari orqali tasdiqlangan. Standart testlar (40%), nostandart testlar (25%), krosvordlar (20%) va ICILS testlari (15%) ning muvozanatli taqsimoti barcha turdagi kompetensiyalarni samarali baholash imkonini yaratadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Ichki ishlar vazirligi akademik litseylari o'quvchilarining Informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini veb-platfoma asosidagi baholash tizimi avtomatik natijalarni qayta ishlash, tezkorlik bilan fikr-mulohaza berish va vizual taqdimot imkoniyatlari bilan o'quvchilarning mustaqil faolligini oshiradi va o'qituvchilarning pedagogik ishini optimallashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akhmedov Y.O. (2025). Pedagogical conditions of organizing independent learning activities of students of academic lyceums of internal affairs // Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(7), 513-519.
2. Mirsanov U.M. Uzluksiz ta'lim tizimida dasturlash texnologiyalarini o'qitish metodikasini takomillashtirish // Pedagogika fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Chirchiq, 2023. – 76 b.
3. Исроилова Л.С. (2022). Умумий ўрта таълим мактаби ўқувчиларининг компетенцияларини шакллантириш методикасини такомиллаштириш (8-синф информатика ва ахборот технологиялари фани мисолида) // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автoreferati. – Чирчиқ, 48 б.
4. Тайлаков У.Н. (2020). Таълим муассасаларининг ягона электрон ахборот-таълим муҳитини яратиш ва жорий этиш технологиялари // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация. – Тошкент, 143 б.
5. Муродова З.Р. (2021). Ахборот технологиялар таълимида интеллектуал салоҳиятни шакллантириш ва аниқлаш методикаси (умумий ўрта таълим муассасалари мисолида) // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автoreferati. – Қарши, 58 б.
6. Тайлаков У.К. (2022). Ўқувчиларнинг дарсдан ташқари ўқув фаолиятини ташкил этиш методикасини такомиллаштириш (10-синф "Информатика ва ахборот технологиялари" фанини ўқитиш мисолида) // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автoreferati. – Қарши, 56 б.
7. Quzmanova G.B. (2023). Sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi (8-sinf misolida) // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Chirchiq, 44 b.

8. Колбин Р.В. (2007). Дистанционные образовательные технологии как средство обучения информатике в условиях профильной школы // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Екатеринбург, 22 с.
9. Иванова С.В. (2009). Методическая система обучения учащихся решению эвристических задач по информатике в начальной школе // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Челябинск, 27 с.
10. Гриншкун В.В. (2004). Развитие интегративных подходов к созданию средств информатизации образования // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук. – Москва, 49 с.
11. Гаврилова И.В. (2019). Трит-методика решения алгоритмических задач на уроках информатики в основной школе // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Красноярск, 24 с.
12. Maria E.Bubuka. (2012). Development of an online learning environment based on cases - Use of Information Technology in Teaching // Doctoral dissertation. –Athena, 232 p.
13. Zuleima A. Corredor Ponce. (2014). Estándares de competencia para la asesoría académica a distancia mediada por las tecnologías de la información y comunicación // Tesis doctoral. – Córdoba, 513 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.